

Мельниченко Анастасія^I

Email: anasme@utu.fi

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-9967-4156>**Малес Людмила^{II}**

Email: mlv_ua@knu.ua

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8025-6019><http://doi.org/10.5281/zenodo.19512849>

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Поширення повідомлень розбрату в українському шкільному середовищі

Активно ведучи інформаційну війну на території України, росія як один з методів використовує поширення повідомлень розбрату задля підриву єдності українського суспільства.

Під повідомленнями розбрату ми маємо на увазі такі, що містять узагальнення та протиставлення умовної групи «хороших» українців умовній групі «поганих». У межах гібридної війни подібні інформаційні впливи початково приходять ззовні та активізують суспільні суперечності, що існують у зонах соціальної напруженості (Aceves, 2019). Інформаційна стратегія поширення розбрату сприяє формуванню розподілу на групи умовних «своїх» і «чужих», що, своєю чергою, посилює міжгрупові упередження, обумовлені природними когнітивними і соціальними механізмами групової ідентифікації (Anastasio et al., 2005). Навіть за умови не дуже якісних кампаній, російська пропаганда часто досягає своїх цілей, особливо серед старших та менш освічених споживачів, викликаючи сильну емоційну реакцію (Trzun et al, 2024).

У межах національного дослідження «Булінг і толерантність у закладах освіти», яке проводилося авторкою (Мельниченко А.А.) за сприяння Міністерства освіти та науки України у 2023/2024 та 2024/2025 роках серед вчительства та учнівства українських шкіл за допомогою онлайн-анкетування, респондентам було запропоновано низку узагальнених тез розбрату за векторами «виїхав-залишився», «місцевий-переселенець», «україномовний-російськомовний», «західні регіони-східні/південні регіони» – тобто тих, які активно поширювалися у соціальних мережах після початку повномасштабного вторгнення, – і була запитана міра згоди з цими повідомленнями, джерела отримання та готовність ділитися змістом повідомлень далі.

В учнівському середовищі ми спостерігаємо значні відсотки споживання повідомлень розбрату після початку повномасштабного вторгнення, які приходять, здебільшого, через соцмережі (Melnyuchenko & Tilikina, 2024). Прикметно, що ступінь експонованості до пропаганди розбрату між вчителів

^I Аспірантка, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України.

^{II} Докторка соціологічних наук, професорка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

зростає у другій хвилі порівняно із першою. Так, у першій хвилі 70,7% респондентів (N = 3804)^{III} зустрічалося із повідомленнями розбрату, тоді як у другій хвилі (N = 5656) ствердно відповіло про зустріч із повідомленнями розбрату 82,1% респондентів.

Респонденти найбільше були схильні підтримувати упередження щодо російськомовних українців та переселенців: із тезою «російськомовним не місце в Україні» погодилося 42,7% респондентів^{IV}, а з тезою «представники деяких регіонів України поводяться неналежно» – 42%. Упередження «нехороші історії, які розповідають про переселенців з інших регіонів (Сходу, Півдня) – правда» підтримало 36,6% респондентів. Найменшу підтримку отримала теза про позбавлення громадянських прав тих, хто виїхав з України під час війни – 13,2%.

За кількістю стереотипів, які вони підтримують, давши згоду або абсолютну згоду з ними вчительство розділяється на нерівні групи. Більшість опитаних (61,2%) не поділяє жодне упередження, якесь одне упередження розділяє 22%, два упередження – 9,3%, три – 3,8%, а чотири та більше упереджень – 3,7% вчительок та вчителів, проте навіть останні дві групи містять 427 та 412 анкет відповідно, тож можуть піддаватися подальшому аналізу.

Найбільше повідомлення розбрату вчительки та вчителі всіх груп зустрічають у соціальних мережах (55,2%). За ними з помітним відривом йдуть друзі та знайомі (28,7%), а також особисті пошуки в інтернеті (27,5%). При цьому спостерігається виразна тенденція: зі зростанням кількості підтриманих стереотипів (групи «3» і «4+») зростає роль отримання інформації саме від реальних людей – родини, друзів, знайомих та колег. Наприклад, група 4+ демонструє вище надходження повідомлень розбрату від родини, друзів і колег порівняно з менш упередженими групами. Водночас для респондентів, які не підтримали жодного стереотипу, характерна менша вага міжособистісних джерел. Наприклад, для групи 4+ джерелом повідомлень розбрату друзі та знайомі були у 47,4% випадків, тоді як для групи, що не підтримала жоден стереотип – 23,7%. Отримання інформації через месенджери, традиційні медіа, форуми та спільноти залишається відносно стабільним незалежно від рівня упередженості.

Порівнюючи тенденції до відтворення своїх поглядів у класі між групами з різним рівнем підтримки повідомлень розбрату, ми можемо відзначити наявність значущого невеликого оберненого зв'язку між згодою із упередженнями і готовністю ділитися ними з учнями (коэф. Спірмена – 0,24).

^{III} У порівнянні хвиль подана чисельність вибірок після зважування репрезентативних для вчительства України.

^{IV} Для дослідження тенденцій щодо розбрату ми використовували всі зібрані дані без зважування за регіонами та типом населеного пункту, повний масив для другої хвилі становив 10850 осіб.

Рис. 1. Готовність вчителів ділитися своїми переконаннями з класом

Аналізуючи готовність поширювати упередження у розрізі тем повідомлень розбрату, Z-тести пропорцій засвідчили наявність статистично значущих відмінностей: учителі з вищим рівнем згоди із повідомленнями розбрату частіше зазначають готовність поширювати такі наративи серед учнів, ніж ті, хто з ними не погоджується. Такий зв'язок спостерігається майже для всіх тверджень, за винятком повідомлення «україномовні надто агресивно насаджують українську мову» (ймовірно, через страх суспільного осуду).

Дослідження учнівського масиву, який загалом налічує 11759 заповнених анкет, на тему підтримки повідомлень розбрату показали, що найбільшу згоду викликають меседжі щодо вимушених переселенців, де згода та абсолютна згода сумарно сягають 36,7%. Далі за рівнем підтримки йдуть повідомлення розбрату щодо російськомовних (22,6%), україномовних (21,1%) та тих, хто не виїжджав («справжній українець не лишився б в Україні наражати сім'ю на небезпеку», 21,8%). Загалом простежується нерівномірна чутливість учнів до різних типів меседжів розбрату: теми, які стосуються внутрішньо переміщених осіб та групових конфліктів, мають вищий рівень згоди. Упередження щодо тих, хто не служить, учні майже не підтримують (4,6% згоди з ними).

Джерела отримання повідомлень розбрату частково відрізняються залежно від теми підтриманих учнями повідомлень розбрату. Зокрема, в групі учнів, що виказали упередженість до переселенців, виокремлюється дуже висока частка інших дорослих (61%), а також вчителів як джерел повідомлень

розбрату (55%), тоді як в усіх інших підтриманих темах розбрату цей показник значно нижчий, зокрема, вчительство згадують від 13% до 23%.

Серед групи дітей, упереджених до україномовних, особливо високий показник фіксується для соціальних мереж як джерела (57%), водночас учителі як джерело, навпаки, фіксуються на рівні лише 14%.

Ті, хто підтримали повідомлення розбрату щодо україномовних, мають найвищий відсоток за відповіддю «Я такого не чую» (27%) у порівнянні з іншими темами. Найнижчий відсоток відповіді «Я такого не чую» серед упереджених до переселенців (13%).

Таким чином, результати демонструють, що соціальні мережі залишаються основним джерелом повідомлень розбрату, але зі зростанням підтримки стереотипів у вчительства помітно зростає вплив міжособистісних каналів, зокрема колег, друзів та родини. Зростання рівня підтримки стереотипів корелює з підвищеною готовністю вчительської спільноти транслювати подібні меседжі у навчальному середовищі. Отримані результати підкреслюють ризики вторинної циркуляції пропагандистських наративів усередині освітнього простору та підсвічують важливість інформаційної гігієни в умовах гібридної війни.

ЛІТЕРАТУРА

1. Aceves, W. J. (2019). Virtual hatred: how Russia tried to start a race war in the United States. *Michigan Journal of Race & Law*, 24(2), 177-250
2. Anastasio, P. A., Rose, K. C., & Chapman, J. G. (2005). The divisive coverage effect: How media may cleave differences of opinion between social groups. *Communication Research*, 32(2), 171-192. <https://doi.org/10.1177/0093650204273762>
3. Melnychenko, A., & Tilikina, N. (2024). Adolescents, wartime divisive propaganda, and bullying: how are they related? *Problems of Political Psychology*, 16(30), 267-290. <https://doi.org/10.33120/popp-Vol16-Year2024-176>
4. Trzun, Z., Lucić, D., & Gracin, D. (2024). Information Warfare and Propaganda in Russo-Ukrainian War, Lessons Learned. *Medijska Istraživanja*, 30(2), 79–104. <https://doi.org/10.22572/mi.30.2.4>